

MAXMUDXO'JA BEXBUDIYNING MA'NAVIY-AXLOQIY QARASHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6286905>

Saidkulov Jaxongir Alisherovich

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi Islomshunoslik fakulteti

Dinshunoslik yo'nalish 1-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Maxmudxo'ja Bexbudiyning ibratli va asrlarga tatigillik hayot yo'li, ma'naviy-axloqiy qarashlari, islom dini rivojiga qo'shgan hissasi, falsafiy dunyoqarashi, vatan ozodligi, xalqning ziyoli bo'lishiga qilgan buyuk xizmatlari, ilmiy va ijodiy faoliyati tadqiq etilgan.*

Kalit so'zlar: *Qur'on, talim, dunyoqarash, muftiy, vatan, hayot, rivoj, yoshlik, maorif, jadid, falsafiy dunyoqarash*

Biz o'z qismatimizni bilamiz agar bizning hayotimiz xurriyat va xalqning baxt-saodati uchun qurbonlik sifatida kerak bo'lsa, biz o'limni xam xursandchilik bilan kutib olamiz... Mumkin kadar ko'proq yaxshi maktablar ochish, shuningdek maorif va xalq saodatini ta'minlash sohasida tinmay ishlash bizga eng yaxshi xaykal bo'ladi .

Maxmudxo'ja Bexbudiyni haqida yozish nixoyatda murakkab. Chunki, bu zoti sharifning hayoti XX asr tarixining keskin burilishlari va qaltis xodisalari bilan bog'liq. XIX asr va XX asr boshlarida paydo bo'lgan yangicha dunyoqarashlar, ayniqsa, jadid ta'limoti Bexbudiyni hayotida o'ziga xos tarzda aks etdi. Uning dunyokarashi o'z davrida mavjud fikr-g'oya va ta'limotlar orasidan sharqiy falsafaga mos keladigan, lekin Yevropa falsafasining qimmatli tomonlarini qamrab olgan xolda shakllandi. U jadid edi, shu dunyoqarashni boyitdi va tinmay uni jamiyatga tatbik etish yo'lini izladi.

Bor yug'i 45 yilgina umr ko'rib, ko'p jabxalarda o'z idrokini yorqin namoyon qila olgan Bexbudiyni dunyoqarashi vujudga kelib, rivoj topishida qanday hayotiy omillar kay darajada ta'sir etdi?

U 1875 yilning 19 yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida, ruhoniylar oilasida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik, Ahmad Yassaviyni avlodlaridan, ona tomonidan bobosi Niyozxo'ja urganchlik bo'lib, amir Shohmurod zamonida (1785—1800) Samarqandga kelib qolgan. 1894 yilda otasi, imom-xatiblik bilan shug'ullanib kelgan Behbudxo'ja vafot etadi. Yosh Mahmudxo'ja tog'asi qozi Muhammad Siddiq tarbiyasi va qaramog'ida o'sib voyaga yetadi.

U 6-7 yoshidayoq Qur'onni o'qishni tog'asi - Muxammad Siddiqdan o'rgansa, 15 yoshidan boshlab yana bir tog'asi - mullo Odildan arab tili matematika, mantiq, grammatikasi, huquqshunoslik asoslari va tilshunoslik, ya'ni o'sha paytda mavjud bo'lgan dunyoviy fanlarning barchasini o'rganishga kirishdi. Yosh Bexbudiy egallagan failar faqatgina xususiy maktablarda o'qitilar, ular eski makgablardan ham diniy, xam dunyoviy fanlar o'qitilishi bilan farq qilar edi.

Shunday kilib, Bexbudiy yoshligidan diniy va dunyoviy ta'lim oldi. Bunga, shubxasiz oilada xukm surgan yuksak madaniyat va ilm-ma'rifat muxiti ijobiy ta'sir qildi. Bexbudiy oila muhitida olgan intellektni rivojlantirib, yuksak ma'rifiy darajaga tinimsiz izlanib, qattiq mexnat qilish evaziga erishdi. 18 yoshlik Maxmudxo'ja mustaqil hayotga qadam qo'yib, qozixonaga mirza bo'lib ishga kiradi. Mirzalik ishi unga, birinchidan, jamiyatning barcha ijtimoiy qatlamlari turmushi, hayotiy muammolari bilan yaqindan tanishish uchun sharoit yaratgan bo'lsa, ikkinchidan, tog'alarinikida olgan saboq va bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini berdi.

Bexbudiyning dastlabki xaj safari ulkan ma'naviy va moddiy axamiyatga molik edi. Xaj safari chog'ida Bexbudiy Arab dunyosi mamlakatlari, Turkiya va Misrda jadidchilik chuqur ildiz otganini ko'rdi, u yerlarda ta'lim-tarbiyaning yangi usullari bilan tanishdi, islox qilingan Madrasa va undagi pedagogik tizimni o'rgandi.

Fiqx fanining turli sohalaridan imtixon topshirgan M.Bexbudiy muftiy unvonini oladi. 1899 yili 25 yoshli Bexbudiy birinchi marta xaj safariga chiqadi. Islom dunyosida muqaddas ziyoratgox sanalgan Makkayu Madinaga qilgan safari uning dunyoqarashini kengayishiga sabab bo'ldi va umumjaxon tarzda fikrlashga zamin yaratdi.

Sayoxat chog'ida u Rossiya shaxarlari, Krim, Eron, Turkiya, Misr mamlakatlarida bo'ldi. Safar jarayonida yo'l yurishning barcha qiyinchiliklarini — poyezdda, kemada, otda va piyoda yurib, dunyoni ko'rdi, boshqa yerdagi hayot bilan Turkistondagi yashash tarzini taqqoslash imkoniga ega bo'ldi. Bexbudiy vataniga qaytib kelgach, o'rganganlarini ma'rifat va ziyo tarqatish uchun savobli va ulug' ishlarga sarf qilgan.

Xaj safaridan uch yil o'tgach, 1903-1904 yillarda Maxmudxo'ja Peterburg, Moskva, Qozon, Orenburg, Qrimda bo'ldi. Maorif sohasidagi Rossiya, ayniqsa tatar qardoshlar tajribasi, Ismoil Gaspriiskiy bilan yaqindan tanishuv, Bexbudiyning butun sa'y-xarakatini jamiyatni qayta qurish rejalarini amalga oshirishga qaratdi.

Bexbudiyning fikr-muloxazalari shunchaki oddiy va xavoyi fikr-muloxazalar emas edi. Kur'oni karimni to'liq yod bilgan inson sifatida u oyat va xadislardan misollar keltirib, islom dini tarix va ijtimoiy fanlarga qanchalar katta e'tibor berganligini isbotlaydi. Islom tarixini chuqur bilmaslikdan noxush va noqulay vaziyatlarga tushib qoladigan ba'zi bir din arboblari tanqid qiladi va shu xaqda kulgili voqealarni eslaydi. Bexbudiy xazratlari o'z ishining fidoyisi edi.

Ayniyning so'zlariga qaraganda, u ular uchrashganlaridan 2-3 kun keyin xaj safariga otlangan. 1919 yil 25 martda u Buxoro amirligi chegarasini bosib o'g'gan va Shaxrisabzga kelgan.

Bexbudiy jon bera turib, o'lim talvasasida o'z xalqiga ma'naviy vasiyat qoldirishga muvaffaq bo'ldi. O'z do'stlariga maorif, madaniyat, fanni rivojlantirish va taraqqiyotga xizmat etishni vasiyat qildi. U Turkiston tarixiga kuchli va progressiv xarakatni jadidchilik deb nomlanuvchi yangi shabadani olib kirgan siymo timsolida gavdalanadi. Bu xarakatning sobit qalam izdoshlari Maxmudxo'ja Bexbudiy boshchiligida tarixni chuqur o'rganish, zamoni va voqealarni xar tomonlama his qilish orqali ona-Vatan kelajagi istiqbolini, uning taraqqiyoti yo'lini rejalashtirib bera oldilar. Turkistonda xukm surgan qoloqlik va eskilikni o'z vaqtida ko'ra bilgan manba yuksak aql-zakovat va vatanparvarlik edi. Bugungi kunda Bexbudiy va safdoshlarining hayoti va faoliyati, ularning boy merosi va taqdirleri Olmoniya, Turkiya, AQSH, Yaponiya, Markaziy Osiyo davlatlari va albatta, Vatanimiz olimlarining ilmiy nazari markaziga tushgandir.

Xulosa qilib aytganda, Bexbudiy turli davlatlarda yurib anchagina tajriba orttirdi. Yangi usul maktablari ochilgani, jadid gazetalari nashri, darsliklar yaratilganligi, Turkistondagi aql-zakovatli kuchlarning uning g'oyasi atrofida uyusha boshlashi, madaniyat va adabiyotda yangi tamoyillar, ilg'or yo'nalish va oqimning paydo bo'lganligi Bexbudiyni yanada shijoat bilan faoliyat yuritishga da'vat etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Дилором Алимова, Дилбар Рашидова Махмудхужа Бехбудий ва унинг тарихий тафаккури. Тошкент- 1999 йил
2. Бехбудийнинг Сиддиқий-Ажзийга муносабати хусусида қаранг: Вауд Маҳмуд. «Турк шоири Ажзий». «Инқилоб», 1924 йил, 11-12-сонлар

3. Сиддиқий «Таржимаи Миръоти ибрат». Самарканд, 1332 (1914);
Бегали Қосимов. «Шоир хотирасини излаб...». «Шарқ юлдузи», 1989, 10-сон, 180-бет

4. А. Х. Алиева. «Списки «Муҳаммад Амин саёҳатномаси» и живая народная речь в ее языковой структуре» («Истоки татарского литературного языка»), Казань, 1988